

TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR, MODERNIZATSIYALASH VA INTEGRATSIYALASH JARAYONLARI

Akbarova Muqaddas

Toshkent shahar Sergeli tumani 104-maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekistonda ta'lim tizimida olib borilayotgan sa'y-harakatlar, erishilayotgan natijalar xalqaro hamjamiyat tomonidan alohida e'tirof etilayotgani diqqatga sazovordir. Yosh avlodga xalqaro talablar darajasida zamonaviy bilimlarni berish, yetakchi va ilg'or o'qitish uslublaridan foydalanish, uzluksiz ta'lim jarayonining barcha sohalarida ushbu islohotlarni birdek amalga oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, metodika, tarix darsliklari, pedagog, modernizatsiya, integratsiya, islohot, talab, uslub, kundalik qoida, intizom, sohalar, axborot-kommunikatsiya.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev o'zining “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak” asarida ta'lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar axvoli Tanqidiy tahlil qilib, bir qator vazifalarni amalga oshirishga e'tibor qaratdilar.

Birinchi vazifa – maktabgacha ta'lim soxasida. Ochiq tan olishimiz kerak, biz bu muhim soxadagi ishlarni e'tibordan chetda qoldirdik. Ushbu soxada bolalarni kamrab olish 27 foizni tashkil etadi.

Tasdiqlangan dasturga ko'ra, bu yo'nalishda 2 ming 200 ta muassasaning moddiy-texnik bazasi mustahkamlanadi.

Shuningdek, tajribali pedagog va mutaxassislarni jalb etgan xolda, o'quv reja va dasturlarini tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Oldimizda yoshlarga tarbiya berish,

psixologiya va boshqa turli soxalarda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi.

Ikkinchi vazifa – umumta'lim maktablari, litsey va kasb-xunar kollejlari, shuningdek, oliy o'quv yurtlaridagi o'qitish sifati bilan bog'liq.

Zamonaviy o'quv reja va uslublarini joriy etish talab darajasida emas.

Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jaxon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o'rgatish vazifalari xali sifatli va to'liq xolda yechilgani yo'q.

Yana bir muammoni xal etish ham o'ta muhim hisoblanadi: bu – pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy- ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol kumak beradigan muhitni yaratish zarur.

Uchinchi vazifa – ta'lim muassasalarini, eng avvalo, kasb-hunar kollejlarni oqilona joylashtirishni, shuningdek, iqtisodiyot, ijtimoiy soha har bir xududning zarur mutaxassislariga bo'lgan talabini to'g'ri aniqlashni tanqidiy tahlil qilishdir.

To'rtinchi vazifa – nafaqat akademik ilm-fanni, balki oliy o'quv yurtlaridagi ilm-fanni yanada rivojlantirish.

Bu o'rinda ikkita asosiy vazifani xal etish zarur: birinchi – ilmiy muassasalarning moddiy-texnik bazasini ilg'or xorijiy markazlar darajasida va olimlar talablariga muvofik sezilarli ravishda mustahkamlash kerak. Bunda, albatta, davlatning extiyojlari va uning maqsadli vazifalari inobatga olinishi shart; ikkinchi – akademiklarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, jumladan, moddiy rag'batlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Beshinchi vazifa – kitoblarni chop etish va tarqatishdagi muammolarni xal qilishdir. Bu o'rinda gap, eng avvalo, yoshlar va aholi o'rtasida mamlakatimizning boy tarixini, uning betakror madaniyati va milliy qadriyatlarini keng targ'ib qilish, jaxon ilm-fani va adabiyoti yutuqlarini yetkazish uchun zarur muhit shart-sharoit yaratish haqida bormoqda.

Bu borada zamonaviy kompyuter texnologiyalari va ayniqsa, internet tizimi bizdan ancha ildamlab ketganini ham inobatga olish zarur.

Ana shu vazifani xalq etishda turli darsliklarni yaratish, ularni chop etish va moliyalashtirish masalalarida idoralar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik, afsuski, jiddiy to'siq bo'lmoqda.

Shu o'rinda hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muxabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi³.

Keyingi yillarda yurtimizda yoshlarning tarbiyasiga, ularning ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday unsurdan ehtiyot bo'lish, ularga yo'l bermaslik haqida ko'p bora ta'kidlanmoqda. Jumladan, yosh avlodni zararli oqimlar ta'siridan himoyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki ommaviy madaniyatga, u bilan yopirilib kelayotgan ma'naviy va axloqiy tubanlik illatlariga milliy madaniyatni, milliy tarbiyani, milliy ma'naviyatni, ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan islomiy qadriyatlar bilan qarshi tura olamiz. Buni o'z vaqtida anglagan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan mamlakatning tarixiy rivojlanish davrida madaniyat millatning ma'naviy tajribasini saqlab, to'plab va avlodlarga etkazib kelganligi, xalqimizning birdamligini, vatanparvarlik va milliy g'urur hissini tarbiyalaganligini e'tirof etgan holda, madaniyatning ustuvorligiga urg'u berish, jamiyat hayoti sifatining yanada yuqori darajasini ta'minlash, unda fuqarolarning hamjihat bo'lishiga erishish, ma'naviyatli, mas'uliyatli, mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni shakllantirish maqsadida 2018 yil 28 noyabrda — O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PQ-4038-son qarori qabul qilindi. Har tomonlama barkamollik faqat maxsus bilimlarni egallashnigina emas, balki shu bilan birga shaxsning g'oyaviy-axloqiy shakllanishini, insonning faqat mehnatkash xodim sifatida emas, balki

³ Mirziyoev Sh.M. “Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir” mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.// “Xalq so'zi” gazetasi 2018 yil 8 dekabr.

muayyan jamoat vakili va hatto arbobi sifatida ham kamol topishini taqozo qiladi. Inson u yoki bu sohada har qancha ko‘p bilim, ko‘nikma va malakalarni egallasa ham agar ijtimoiy mehnatdan, topshiriqlardan chetda tursa, u har tomonlama barkamol inson bo‘lib etishmaydi.

Aynan ta‘lim muassasalari yosh avlodning mafkuraviy immunitetini shakllantiruvchi, ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalovchi, yuksak bilimli, intellektual rivojlangan kadrlarni etkazib beruvchi markazlar hisoblanadi. Bu jihatdan ta‘lim muassasalarini globallashuvning salbiy tahdidlariga qarshi turuvchi ichki himoya tizimi, deb ta‘riflashimiz mumkin bo‘ladi. Har bir davlat kelajagi fuqarolarning intellektual salohiyatiga, madaniyati, bunyodkorligiga tayanadi.

Zero, eski ta‘lim-tarbiya asosida yangi jamiyatni qurib bo‘lmaydi. Shu jihatdan mamlakatimiz kelajagi, shubhasiz kadrlar tayyorlash masalasiga bevosita bog‘liq. Yangicha fikrlaydigan, zamonaviy bilimlarni egallagan barkamol, tashkilotchi va zukko kadrlarga ega bo‘lish uchun ta‘lim-tarbiya dargohlaridagi sharoitlarni tubdan o‘zgartirish, hozirgi davr talabi darajasiga ko‘tarish masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada O‘zbekistonda mustaqillikdan so‘ng barcha sohalar kabi, ta‘lim tizimi ham tubdan isloh qilinmoqda. O‘zbekistonda ta‘lim tizimida olib borilayotgan sa‘y-harakatlar, erishilayotgan natijalar xalqaro hamjamiyat tomonidan alohida e‘tirof etilayotgani diqqatga sazovordir. Yosh avlodga xalqaro talablar darajasida zamonaviy bilimlarni berish, yetakchi va ilg‘or o‘qitish uslublaridan foydalanish, uzluksiz ta‘lim jarayonining barcha sohalarida ushbu islohotlarni birdek amalga oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ta‘lim sohasida o‘tkazilayotgan islohotlarning natijasi sifatida nafaqat ta‘lim sohasida faoliyat yuritayotgan kishilar, balki xalqimiz ongida ham ta‘lim-tarbiya tizimiga nisbatan katta o‘zgarishlar paydo bo‘ldi, yoshlarimiz o‘rtasida esa bilim olishga bo‘lgan intilish va qiziqish kuchaydi. Ta‘limning rivoji va barkamol avlod tarbiyasi uchun asosiy sharoit yaratib beradigan omil sifatida uzluksiz ta‘lim tizimini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bo‘lib kelmoqda. Zamonaviy dunyoda yangicha texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanib borayotganligini kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. – T.: “O‘zbekiston”, 2016.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga ShARH// <http://uzlidep.uz/positionparty/82>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 maydagi «Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3755-sonli Qarori.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi «Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5538 sonli Farmoni.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25 sentyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo‘yicha «El-yurt umidi» jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi PF-5545-sonli Farmoni.

6. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarori

7. 2001. Razdel. 3. Stadii stanovleniya konsepsii neprerывного obrazovaniya. URL: sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/

8. Axmedov A.E., Smolyaninova I.V., Shatalov M.A. Sistema neprerывного obrazovaniya kak drayver sovershenstvovaniya professionalных kompetensiy// Professionalnoe obrazovanie i гынка truda. 2016. №3. S.